

SIRKA KISLOTASIDA COOH GURUHNING MOLEKULARARO O‘ZARO TA’SIRDAGI ROLI VA ULARNING KOMBINATSION SOCHILISH SPEKTRLARINI O‘RGANISH

¹Abdulla Dursoatov, ²Humoyuddin Boboniyozov

¹DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrası o‘qituvchisi, ²DTPI Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115139>

Annotatsiya. Ushbu ishda ba’zi chumoli kislotasida vodorod bog‘lanishli molekulyar agregatlarning shakllanish mexanizmlari va molekulararo o‘zaro ta’sirlar umumiy qonuniyatlarining KS spektrida nomoyon bo‘lishi noemperik hisoblashlar yordamida tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: sirka kislotasi, Kombinatsion sochilish, noemperik hisoblashlar, tebranishlarö vodorod bog‘lanish.

Hozirgi kunda moddaning suyuq holati nazariyasini rivojlantirish-fanning fundamental masalalaridan biridir. Toza suyuqliklar va ularning eritmalarini amaliyotda qo‘llanilishi tufayli, ularning xossalari chuqur o‘rganish zaruriyati paydo bo‘ladi. Molekulaning spektral parametrlari deganda spektral chiziqning chastotasi, yarim kengligi va formasi tushuniladi.

1-jadval

№	Moddaning nomi	Kimyoviy tuzulishi	M	N	T °C	ε	μ (D)
1	Sirka kislotasi	<chem>CH3-C(=O)OH</chem>	60,05	1,37	118,1	6,15	1,74

Ushbu ishda kombinatsion sochilish spektrlarini solishtirish orqali sirka kislotasida karboksil guruhining molekulararo ta’siridagi o‘rnini aniqlandi. Sirka kislotasi molekulari proton donor guruhi va ikkita proton akseptor markaziga ega bo‘lib, suyuq holatda vodorod bog‘lanishlar orqali turli agregatsiyalar hosil qilishi mumkin ekan

Nomlanishi	Bog' uzunligi (Å)	Chastota C=O, cm ⁻¹ (Ramanaktivlik A ⁴ /AMU)	Qutbsizlanish ko'effitsienti(ρ)	Chastota O-H, cm ⁻¹ (Ramanaktivlik A ⁴ /AMU)	Qutbsizlanish ko'effitsienti(ρ)	Dipol momenti (Debay)	MAO*T energiyasi kkal/mol	Vodorod bog'lanish energiyasi
Monomer Sirka	r(H ₁ ...O ₂)= 0.9637 r(O ₂ ...C ₃)= 1.3628 r(C ₃ ...O ₄)= 1.1979 r(C ₃ ...C ₅)= 1.5183 r(C ₅ ...H ₇)= 1.0918	1661.8 (12.55)	0.29	3726.1 (73.4)	0.36	1.73	-	-
Dimer Sirka (yopiq)	r(H ₁ ...O ₂)= 0.9592 r(C ₃ ...O ₄)= 1.1967 r(H ₁ ...O ₉)= 1.8432	1645.1 (8.23) 1.648.3 (0.0001)	0.32 0.35	3321.3 (221.8)	0.33	0.0002	24.6	12.3
Trimer Sirka	r(O ₁₈ ...H ₁₇)= 0.986 r(C ₁₉ ...C ₂₁)= 1.505 r(C ₁₉ ...O ₂₀)= 1.218 r(C ₂₁ ...H ₂₄)= 1.087	1616.68 (40.28) 1624.17 (10.5) 1628.17 (10.5)	0.08 0.75 0.75	3406.28 (415.5) 3449.35 (117) 3450.9 (116.9)	0.12 0.75 0.72	0.0466	49.57	16.5

Karbon kislotalari molekulari protonodor gruppasi va ikkita protona aktseptor markaziga ega bo'lib suyuq holatda vodorod bog'lanishlar orqali turli agregatsiyalar hosil qilish mumkin.

XULOSA.

Sirka kislotasida molekulararo o'zaro ta'sirlarni o'rganish maqsadida o'tkazilgan tajriba natijalari tahlili va noempirik hisoblashlar natijasida, ularning C=O tebranishiga tegishli polosaning murakkabligi, dipol momenti, zarayadlar taqsimoti, dipolyarizatsiya ko'effitsienti, bog'lanishlar orasidagi masofalar, agregat hosil bo'lish energiyalari va boshqa parametrlar aniqlandi.

Sirka kislotasida molekularidagi C-H guruhi vodorod atomi, molekulararo vodorod bog'lanish hosil qilishda faol qatnashi aniqlandi.

Sirka kislotasi monomer hamda dimer molekulari uchun, hisoblashlarga asosan, =O kislorod atomi bilan kislotaning O-H guruhidagi vodorod atomi o'rtasida kuchsiz vodorod bog'lanish mavjudligi qilishi aniqlandi.

Karbon kislotalarda molekular soni oshishi bilan simmetrik va antisimmetrik valent tebranishlarga mos keluvchi polosalar past chastotalar sohasiga turlicha siljishi va agregatlardagi ichki molekulyar vodorod bog'lanishlar dissotsiatsiya vaqtining qisqaligi sababli tebranish polosalarining kuchli kengayishi hamda polosalar orasidagi chastotalar siljishi aniqlandi.

REFERENCES

1. Бахшиев М.Г. Спектроскопия межмолекулярных взаимодействий. – Ленинград: Наука. 1972, с.4-22.
2. Murodov G'. Xushvaqtoy N. "Spektroskopiya asoslari" Toshkent 2015.33-37. 124-129.132-136 betlar.
3. Свердлов Л.М., Ковнер М.А., Крайнев Е.П. Колебательные спектры многоатомных молекул. М.: 1970. 515 с.
4. Соколов Н.Д. Водородная связь. Москва: Наука, 1989.
5. Денисов Г.С., Соколов Н.Д. Водородная связь. //Химическая энциклопедия. Москва: Сов. Энциклопедия, 1988. Т.1. С.403-404.
6. Ф.Х.Тухватуллин, У.Н.Ташкенбаев, А.Жумабаев, Х.А.Хушвактов, А.А.Абсанов "Структура молекулярных агрегатов в жидкостях и их проявления в спектрах комбинационного рассеяния". Тошкент. Фан. 2014.
7. Степанов Н.Ф. Квантовая механика и квантовая химия. Изд-ва "Мир" и "МГУ", М., 2001, -518 С.